

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Жданов Дмитрий Алексеевич,

*Центральный экономико-математический институт РАН, ведущий научный сотрудник, доктор экономических наук,
Москва, Россия,
djhdanov@mail.ru*

Микиртичан Александр Григорьевич,

*Московский технический университет связи и информатики, доцент, кандидат технических наук, Москва, Россия,
7844471@mail.ru*

Аннотация

Одним из ключевых факторов, определяющих успех компании в условиях цифровой экономики, является человеческий капитал (ЧК). В работе определены пути роста компании на базе развития ее ЧК. Поскольку предприятие является открытой социально-экономической системой, методологической основой работы стала системная экономическая теория, позволившая представить деятельность компании как взаимодействие объектной, средовой, процессной и проектной систем. Сопоставление кадровых ресурсов предприятия и решаемых с их помощью корпоративных задач позволило по-новому сгруппировать составные элементы ЧК компании. Проведенная систематизация продемонстрировала взаимосвязь элементов ЧК предприятия и результативности его работы.

Ключевые слова

Системная экономическая теория, корпоративный и индивидуальный человеческий капитал, составные элементы ЧК, объектная, средовая, процессная и проектная системы.

Введение

Конкурентоспособность компании в существенной степени зависит от наличия у нее уникальных преимуществ, ключевых компетенций. Таким ценным, редким и трудно поддающимся копированию ресурсом является человеческий капитал (ЧК) предприятия, определяющий возможности его интенсивного развития. Задача формирования и рационального использования ЧК, увеличения его потенциала, что особенно востребовано в цифровой экономике, остро стоит перед российскими компаниями. Это связано, в частности, со снижением демографических показателей работоспособного населения, а также с невысоким качеством высшего и специального образования. Одновременно указанные обстоятельства снижают конкурентоспособность всей экономики, замедляют ее развитие.

Цель и задачи исследования. Ответы на отмеченные вызовы сопряжены с изучением механизмов функционирования и способов наращивания ЧК предприятия и его влияния на результативность деятельности национальных производителей. В данной связи целью настоящего исследования стало определение путей обеспечения целостного и устойчивого роста компании на базе развития ее ЧК.

В работе применена следующая исследовательская логика. С одной стороны, поставлена задача провести позиционирование предприятия в рамках системной экономической теории и рассмотреть подсистемы, обеспе-

чивающие целостность функционирования фирмы. С другой, - проанализировать элементы, формирующие ЧК предприятия, определяющие как его потенциал, так и направления воздействия. На основании полученных результатов планируется установить компоненты ЧК, обуславливающие полноценное функционирование выделенных подсистем компании и, в завершение, – продемонстрировать практическое применение полученных результатов.

Метод исследования. Поскольку ЧК оказывает воздействие на различные аспекты деятельности предприятия, на совокупность его производственно-хозяйственных и социальных приложений, то в исследовании в качестве основного методологического подхода используется системная экономическая теория, определяющая парадигму интеграции экономических знаний. Она обращается к концепции системной устойчивости экономики и позволяет представить производственную систему как целостную часть окружающего мира, относительно устойчивую во времени и пространстве.

Атрибуты предприятия с точки зрения системной экономической теории

В соответствии с указанной концепцией [1], деятельность любого экономического субъекта рассматривается как функционирование системы, наделенной универсальной основополагающей структурой, состоящей из четырех элементов (подсистем), отличающихся друг от друга наличием границ в пространстве и (или) во времени. В таком случае фундаментальная типология экономических систем на верхнем уровне классификации включает следующие базовые типы, отличающиеся своими пространственно-временными характеристиками [2]:

- объекты (объектные системы) - ограниченные в пространстве и не ограниченные по времени существования системы;
- среды (средовые системы) — не ограниченные ни во времени, ни в пространстве;
- процессы (процесные системы) - не имеющие априорных территориальных (пространственных) ограничений и ограниченные во времени системы;
- проекты или события (проектные системы) - ограниченные и в пространственном, и во временном смыслах системы.

Предпосылкой устойчивого функционирования экономического субъекта, например, региона, отрасли или предприятия, является сбалансированность его внутренней системной структуры, то есть наличие комплекса подсистем объектного, средового, процессного и проектного типов, отражающих, соответственно, роль органи-

зационно-управленческих, социальных, технико-экономических и предпринимательских факторов. Полноценное функционирование такого субъекта требует согласования интересов групп, представляющих перечисленные факторы, и консолидации его подсистем.

Предприятие, как социально-экономическая система, характеризуется наличием совокупности имманентных подсистем, обеспечивающих устойчивость и воспроизводственный цикл компании [2]. При этом важно чтобы подсистемы были наделены достаточными ресурсами для сбалансированного функционирования. В русле рассматриваемой концепции базовой системной структурой любого предприятия является четырехэлементная конфигурация, включающая следующие идентификационные компоненты, соответствующие отмеченным факторам:

- административная сфера – руководство предприятием (олицетворяет объектную систему);
- социальная сфера – взаимодействие работников предприятия (отражает средовую систему);
- технико-экономическая область — выполнение производственно-хозяйственных процессов (представляет процессную систему);
- предпринимательская сфера - реализация инвестиционных проектов (соответствует проектной системе).

Либо, если детализовать указанные четыре подсистемы в русле традиционно реализуемых компанией задач, можно выделить следующие комплексы, отвечающие за идентичность и целостность фирмы:

1. институционально-организационный комплекс — руководство деятельностью предприятия, административно-управленческое взаимодействие, регламенты, определяющие отношения участников;
2. социально-трудовой комплекс – трудовой коллектив предприятия, социальные отношения в подразделениях;
3. имущественно-технологический комплекс — совокупность активов предприятия, а также производственных, воспроизводственных, распределительных и обменных процессов;
4. бизнес-модельный комплекс – проекты развития предприятия, иные инвестиционные программы.

Придерживаясь принятого в работе системного взгляда, можно идентифицировать и человека с четырех ракурсов, учитывающих его локализацию в пространстве и времени. С одной стороны он выступает как субъект, поддерживающий свой воспроизводственный потенциал, с другой – как гражданин, взаимодействующий с другими людьми и обществом в целом, с третьей – как работник, выполняющий производственные и распределительные операции, с четвертой — как предприниматель, иницирующий новые проекты. Указанные характеристики соответствуют отмеченной четырехкомпонентной типологии экономических систем: объект – среда – процесс – проект. Сотрудник компании в таком случае является структурным элементом, находящимся на «наноуровне» системной вертикали.

Человеческий капитал как ресурс развития предприятия

Становление концепции ЧК связано с желанием объяснить роль неосознаваемых и неотделимых от человека активов в создании общественного продукта, по аналогии с материальными ресурсами.

В настоящей работе будем придерживаться расширенной трактовки ЧК, включение в его состав также совокупности личных качеств, социальных компетенций, ценностных ориентиров, которые могут оказывать влияние на результативность производительной деятельности. Данную позицию наиболее близко отражает следующее определение, принятое в настоящей работе: «Человеческий капитал – это знания, компетенции и свойства, воплощенные в индивидах, которые способствуют созданию личностного, социального и экономического благополучия» [3]. В свою очередь, термин «корпоративный ЧК» будем употреблять для обозначения совокупного ЧК сотрудников компании, используемого для достижения целей организации, приносящего ей отдачу. Причем не следует рассматривать корпоративный ЧК только как сумму ЧК работников (их знаний, опыта, поведения, отношения к предприятию и коллегам). Во-первых, здесь дополнительно проявляется синергия от совместного использования индивидуальных способностей, а во-вторых, – в компании, как в экономическом субъекте, востребованы и формируются свои качества, обеспечивающие его устойчивое функционирование и развитие, например, корпоративная культура, интеллектуальная собственность, отношения с партнерами фирмы. Их носителем является коллективный ЧК фирмы. Корпоративный ЧК, со своей стороны, также воздействует на индивидуальный капитал работника. Данное влияние осуществляется путем усиления имеющихся и формирования недостающих компонент, так осваивая новое оборудование, выполняя производственные задания, сотрудники совершенствуют навыки работы, приобретают профессиональные компетенции, расширяют социальные и интеллектуальные способности. Говоря о месте ЧК в ряду иных факторов производства, следует отметить его ключевое значение. ЧК в существенной степени определяет успехи или неудачи компании. У предприятия могут быть здания, оборудование, но они не заработают, пока человек не начнет использовать их в своей деятельности и чем производительнее он их применяет, тем большую отдачу получит фирма. Это наглядно видно на примере разработки и реализации инноваций, являющихся основой конкурентных преимуществ современной компании. Они осуществляются именно благодаря креативным способностям работников, поэтому успешные компании создают структуры, процессы и мотивацию, способствующие появлению новых идей.

Рассмотрим изначально человеческий капитал отдельных сотрудников, формирующих коллективный капитал предприятия. Элементы, образующие индивидуальный капитал, с учетом вариантов их интерпретации [1], объединим в следующие категории:

- *капитал образования* (совокупность знаний, умений).
- *капитал здоровья* (анализ и поддержка здоровья);
- *социально-психологический капитал* (психологическая устойчивость, волевые качества, способность к налаживанию отношений с другими людьми и социальными институтами, к общественно-полезной деятельности);
- *культурно-нравственный капитал* (ментальность, воспитание, этика, эмпатия),
- *профессиональный капитал* (квалификация, общие и специальные навыки, опыт);
- *интеллектуальный и творческий капитал* (креативность, способность к научно-исследовательской деятельности, изобретательству, рационализации, решению новых проблем);

- *организационный капитал* (способность к созидательному труду, мотивация к экономической деятельности, умение добиваться результата, ответственность, инициативность);
- *предпринимательский капитал* (способность к целеполаганию, нестандартному мышлению, новаторству, ориентация на поиск инновационных подходов, склонность к обоснованному риску).

Если сопоставить выделенные в предыдущем разделе четыре составляющие деятельности человека, как элементы системной вертикали и компоненты, формирующие его капитал, то можно определить их взаимное соответствие, что позволяет по-новому сгруппировать элементы индивидуального ЧК, с учетом их системного позиционирования, и оценить значение для развития потенциала сотрудников. Предлагаемое распределение представлено в Таблице 1.

Таблица 1.

Соответствие отдельных аспектов деятельности сотрудника компании компонентам индивидуального человеческого капитала

Составляющие деятельности сотрудника	Компоненты индивидуального ЧК
«Субъект»	Объектная: капитал образования и здоровья
«Гражданин»	Средовая: социальный, психологический и культурно-нравственный капитал
«Работник»	Процессная: профессиональный, интеллектуальный, творческий и организационный капитал
«Предприниматель»	Проектная: предпринимательский капитал

Как можно видеть, успешность реализации работником каждой из четырех сторон деятельности определяется соответствующим набором компонент ЧК, поэтому привлечение персонала следует проводить, учитывая наличие у кандидатов способностей, необходимых для вакантной должности, или возможности их формирования, что, в частности, позволяет определить ориентиры дополнительного обучения.

Рассмотрим теперь влияние ЧК на функционирование четырех выделенных ранее подсистем компании. В данной связи возникает вопрос, - какие функциональные задачи решаются в рамках каждой из них? Ответ на него, с одной стороны, позволяет увидеть место отмеченных комплексов в системе задач, решаемых компанией, а с другой, - определить требования к кадровому потенциалу предприятия. Именно необходимость урегулирования существующих производственных проблем предопределяет требования к опыту, знаниям, компетенциям и личным качествам сотрудников организации. В результате выделим следующие задачи, решаемые в отмеченных сферах:

1. *институционально-организационный комплекс* – осуществление административно-управленческих действий, направленных на достижение целей бизнеса, налаживание взаимоотношений подразделений и подсистем предприятия, контроль качества, мониторинг трудовых ресурсов и т.п.;
2. *социально-трудовой комплекс* – налаживание социального взаимодействия членов трудового коллектива, поддержание адекватной корпоративной культу-

ры, установление психологического климата в коллективе;

3. *имущественно-технологический комплекс* – обеспечение выполнения необходимых производственных и воспроизводственных процессов, ведения коммерческой деятельности;
4. *бизнес-модельный комплекс* – подготовка и осуществление проектов развития предприятия, внедрения инноваций, модернизации социальной сферы, выхода на новые рынки, рационализации взаимоотношений с партнерами.

Итак, отметив стоящие перед компанией задачи, оценим какие знания, навыки, способности необходимы для их решения. В данной связи рассмотрим состав и содержание элементов, формирующих ЧК предприятия.

В литературе встречаются различные подходы к его систематизации. Так человеческий капитал компании, наряду с организационным (структурным), социальным и потребительским (отношенческим) капиталом фигурирует в качестве составляющей интеллектуального капитала (знаний, накопленных компанией), как нефизического ресурса создания добавленной стоимости [5, 6, 7]. Но, поскольку содержание организационного, социального и потребительского капитала является продуктом приложения совокупности знаний, умений и навыков работников, будем рассматривать такие капиталы как проявление корпоративного ЧК, акцентируя внимание на его институциональные составляющие [8, 9]. Трансформация ЧК предприятия в цифровой экономике, изменение его содержания в рамках Индустрии 4.0 отражены в [10,11 и 12]. В результате, обобщая, выделим следующие позиции, формирующие корпоративный ЧК:

- *структурный (организационный) капитал* представляет собой проявление организационного потенциала компании в виде системы управления, технологии, организационной структуры, совокупного менталитета персонала и внутрифирменных взаимосвязей;
- *социальный капитал* характеризует межличностные взаимодействия в организации, выражающиеся в социальных связях, разделяемых ценностях, нормах, доверии и ответственности;
- *производственный капитал* охватывает совокупность методов решения задач, знаний, навыков, умений работников, используемых ими для ведения производственной деятельности;
- *капитал отношений (рыночный, партнерский)* представляет собой систему отношений организации с партнерами, деловую репутацию, практику разрешения внешних конфликтов;
- *инновационный и интеллектуальный капитал* включает знания и компетенции, необходимые для будущего успеха, интеллектуальные активы, патенты, ноу-хау, лицензии.

Ранее, говоря о четырех подсистемах предприятия, мы описали задачи, решаемые в рамках каждой из них, остановимся теперь на требуемых средствах. Сопоставив задачи, стоящие перед предприятием, и имеющиеся у него кадровые ресурсы выделим элементы ЧК, призванные решить отмеченные проблемы развития бизнеса. В результате можно объединить обозначенные элементы корпоративного ЧК в четыре категории, отличающиеся по степени влияния на базовые подсистемы, обеспечивающие целостность предприятия. Назовем данные компоненты, удовлетворяющие корреспондирующие потребности предприятия: объектная, средовая, процессная, проектная, что отражает их пространственно-временную

локализацию. Итоги такого проецирования отражены в таблице 2.

Таблица 2

Соответствие элементов, составляющих корпоративный ЧК, исследуемым подсистемам предприятия

Подсистемы предприятия	Компоненты корпоративного ЧК
Институционально-организационная	Объектная: структурный капитал
Социально-трудовая	Средовая: социальный капитал
Имущественно-технологическая	Процессная: производственный капитал и капитал отношений
Бизнес-модельная	Проектная: инновационный и интеллектуальный капитал

Поскольку реализация задач, решаемых в рамках каждой из подсистем, осуществляется в существенной степени с помощью соответствующих элементов ЧК, именно их воздействие обеспечивает успешное поддержание сбалансированной внутренней структуры предприятия и его поступательный рост.

Отмеченные взаимосвязи приведены на рисунке 1, где отражено влияние компонент корпоративного ЧК на подсистемы предприятия.

Рис.1. Приоритетные направления воздействия элементов корпоративного человеческого капитала на подсистемы предприятия.

Напомним, что согласно системной парадигме, которой следует настоящее исследование, предпосылкой устойчивого развития компании является согласованность его четырех идентификационных подсистем.

В случае отставания отдельных из них (что угрожает целостности компании) необходимо определить причины рассогласования и меры по их активизации. Таким инструментом и являются действия по активизации соответствующих элементов корпоративного ЧК.

Практика применения

В завершение проиллюстрируем использование настоящего подхода с помощью практической ситуации. В компании, деятельность которой изучали авторы, обозначились проблемы с внутренними коммуникациями, руководство отмечало плохое горизонтальное взаимодействие сотрудников, что отражалось на качестве и сро-

ках выполнения работ, то есть, в терминах настоящей статьи, недостаточно активно функционировала социально-трудовая подсистема. Успешность ее работы, согласно введенному подходу, обуславливают элементы корпоративного ЧК, объединенные в рамках социального капитала.

В данной связи была проведен мозговой штурм и оценка соответствующих компонент ЧК, показавшие вероятную причину – дефицит таких межличностных составляющих как доверие и координация действий сотрудников взаимосвязанных, но функционально обособленных подразделений. Для исправления ситуации было решено осуществить мероприятия, направленные на усиление отмеченных элементов. К ним отнесены следующие действия, связанные с развитием и позиционированием сотрудников:

- введение коэффициентов (KPI), учитывающих межгрупповые результаты, и премирования за их достижение;
- налаживание межгруппового обсуждения реализации принимаемых решений (регулярных совещаний с привлечением сотрудников различных служб);
- проведение тренингов по командообразованию;
- временное перемещение работников в смежную службу.

Совокупность осуществленных действий позволила, в итоге, санировать ситуацию.

Заключение

Результативность компаний в условиях растущей роли инноваций и цифровизации существенно зависит от уровня развития корпоративного ЧК, являющегося определяющим ресурсом интенсивного роста. В данной связи в работе изучались возможности совершенствования работы предприятия с помощью его ЧК.

На основании анализа характеристик экономических субъектов, обеспечивающих их устойчивость и воспроизводственные возможности, выделены четыре базовых функциональных комплекса предприятия, определены задачи, решаемые в рамках каждого из них, установлены требования к знаниям, навыкам и способностям персонала. Аналогичный системный взгляд применен к анализу деятельности работника, как экономического субъекта, находящегося на наноуровне системной вертикали.

В результате зафиксированы четыре базовые составляющие его деятельности. Их соотношение с элементами, формирующими индивидуальный ЧК, дало возможность объединить последние по степени влияния на ключевые стороны деятельности человека, определить первоочередные направления подготовки сотрудников.

Сопоставление кадровых ресурсов предприятия (характеризуемых показателями, определяющими ЧК предприятия), с одной стороны, и решаемых с их помощью корпоративных задач, с другой, позволило по новому сгруппировать элементы ЧК компании - в зависимости от влияния на четыре базовых комплекса, обеспечивающих целостность фирмы.

На базе проведенной систематизации сформирован инструментарий санации отдельных комплексов предприятия, в случае их отставания или нарушения нормальной работы (рассинхронизации деятельности предприятия), основанный на активизации соответствующих элементов корпоративного ЧК.

Литература

1. Бурикова И.С., Коновалова М.А., Пушкина М.А., Юрьев А.И. Опыт психологического измерения человеческого капитала. СПб. [электронный ресурс] Центр гуманитарных технологий. 16.12.2010. URL: <https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3251> (дата обращения 10.09.2020).
2. Клейнер, Г. Б. Системная модернизация отечественных предприятий: теоретическое обоснование, мотивы, принципы // Экономика региона. 2027, № 13(1). С. 13–24.
3. OECD. The Well-being of nations: The role of human and social capital. Paris: OECD, 2001, p. 18.
4. Youndt, M.A. Human resource configurations and value creation: The mediating role of intellectual capital. Annual Conference of the Academy of Management, Toronto, 2000. P. 139.
5. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е издание. СПб.: Питер, 2012. 832 с.
6. Маградзе А.Г. Человеческий капитал как элемент интеллектуального капитала: существующие индексы и методы его измерения и влияние на капитализацию отечественных компаний // Фундаментальные исследования. № 12-1. 2019. С. 224-232.
7. Samad, S. Achieving innovative firm performance through human capital and the effect of social capital. Management and Marketing, vol. 15(2), 2020. P. 326-344.
8. Gratton, L. & Ghoshal, S. Managing personal human capital: new ethos for the 'volunteer' employee. European Management Journal, vol. 21 (1) February 2003. P. 1-10.
9. Бородин А. И., Шаш Н. Н., Сорочайкин А. В. Человеческий капитал компании: проблемы идентификации // Основы экономики, управления и права. № 4(10), 2013. С. 103-109.
10. Zainutdinova, E., Khaziakhmetova, G. Retrospective study of approaches to the definition of «human capital». Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, vol. 11(8 Special Issue), 2019, pp. 1806-1809.
11. Flores, E., Xu, X., Lu, Y. Human Capital 4.0: a workforce competence typology for Industry 4.0. Journal of Manufacturing Technology Management, 2020, vol. 31(4). P. 687-703.
12. Ivanova, I.A., Odinaev, A.M., Pulyaeva, V.N., Gibadullin, A.A., Vlasov, A.V. (2020). The transformation of human capital during the transition to a digital environment. Journal of Physics: Conference Series, vol. 1515, 2020.